

HERRAMIENTA:

Escuela de campo (ECA)

Tiempo efectivo estimado

Dependerá del número de sesiones que se determinen, y el tiempo de sesión dependerá de la actividad que desarrollarán.

Objetivos

1. Facilitar procesos de fortalecimiento de capacidades a partir de las necesidades, percepciones, y experiencias de los participantes.
2. Desarrollar procesos de construcción colectiva del conocimiento.
3. Fortalecer procesos de extensión y transferencia agrícola en el ámbito rural.
4. Desarrollar capacidades para la mejora de los medios de vida de la familia rural.

Perfil del público meta

Esta metodología está dirigida principalmente a los productores y productoras, los promotores agrícolas y otros actores locales. En las escuelas de campo también se hacen presentes expertos y especialistas en diversas temáticas, no obstante, la atención se encuentra en las y los agricultores. Las y los miembros de las ECA deben pertenecer a la misma comunidad o bien, a comunidades cercanas para garantizar su participación. La cantidad óptima para el desarrollo de esta herramienta va de los 15 a los 25 participantes.

Perfil del equipo de facilitación

El facilitador debe tener la facilidad de expresarse oralmente. Debe tener ciertas destrezas, siendo la principal la relacionada con el cultivo elegido y con amplia experiencia en su manejo en campo. Del mismo modo, el facilitador siempre debe buscar dejar una capacidad instalada en el grupo para darle sostenibilidad al proceso. Debe tener excelentes relaciones humanas y gran capacidad de síntesis.

Metodología

Paso 1

El facilitador presenta las bondades de la metodología, los compromisos que deben asumir sus participantes y conjuntamente definen con claridad el ¿qué? el ¿cómo? y el ¿para qué? de la ECA.

Paso 2

Los participantes deben suscribir un acta de compromiso e identificar la parcela donde se desarrollarán las prácticas (dependiendo de la práctica es posible que la ECA se desarrolle en diferentes fincas).

Paso 3

Definir el contenido de la ECA de acuerdo con los intereses de los productores y productoras participantes y de la comunidad.

Paso 4

Aplicación del contenido de la ECA, la que usualmente responde al ciclo de producción, el que no necesariamente inicia con la preparación del terreno; todo dependerá en qué momento del ciclo de producción se inicia el proceso de forma complementaria. Previo consenso, se pueden abordar otros temas que contribuyan a fortalecer las capacidades del grupo participante de la ECA y así juntos construir un currículo adaptado a las necesidades de los participantes y su comunidad.

Paso 5

El facilitador debe preparar cada una de las sesiones, utilizando material de la zona y que permita la interacción permanente de los participantes.

Paso 6

El ciclo de aprendizaje se completa con cada tema de capacitación.

Paso 7

Cada sesión debe considerar procesos demostrativos que favorezcan el aprender-haciendo, la observación, la experimentación y las dinámicas grupales, que permitan el desarrollo de procesos de investigación-acción-participación.

Paso 8

La ECA, una vez finalizada, debe sistematizar sus resultados y evaluar su desempeño.

Fortalezas de las ECA:

- ¿Cuáles fueron las actividades más interesantes y útiles?

Debilidades de las ECA:

- ¿Qué aspecto no fue interesante o útil?
- ¿Qué podría mejorarse?
- ¿Qué debe ser adicionado o quitado?
- ¿Cómo podría mejorarse el currículo?
- ¿Cómo se desempeñó el facilitador?

Materiales y equipo

1. Hojas de papel
2. Fichas
3. Cartulinas
4. Bolígrafos
5. Marcadores
6. Gafetes o tarjetas de identificación
7. Cinta adhesiva
8. Baterías
9. Regleta y extensión eléctrica
10. Micrófonos
11. Megáfonos
12. Computadora
13. Proyector de vídeo
14. Cámara
15. Pantalla

En el caso de la ECA, deben considerarse los siguientes recursos:

- **Humanos:** Asesor metodológico, facilitador y especialistas.
- **Didácticos:** Insumos que puedan contribuir al desarrollo de las dinámicas grupales, experimentación, momentos lúdicos, etc.
- **Logísticos:** Sitio y materiales para las sesiones del contenido de la ECA.
- **Otros:** insumos agrícolas, herramientas, papelería, cartillas, manuales, plantas, animales, etc.

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Las ECA asumen que los agricultores ya tienen una gran experiencia y conocimiento del campo. Por lo tanto, se orientan a proveer conocimientos básicos y habilidades sobre agricultura productiva y ecológica, pero en una forma altamente interactiva entre el facilitador y el participante, de tal manera que la experiencia de los agricultores dirige el proceso de aprendizaje.
2. La ECA debe fomentar la participación con equidad intergeneracional, étnica y de género. La experiencia de los agricultores y agricultoras se integra en las sesiones de aprendizaje.
3. La ECA debe facilitar el diálogo de saberes entre todos los participantes, sin distinciones, por niveles académicos.
4. Las ECA reconocen que los sistemas agrícolas y los mercados cambian de forma continua. Como resultado, su sobrevivencia y bienestar depende de su capacidad de generar nuevas ideas y prácticas de acuerdo con su situación cambiante, es decir, su capacidad innovadora. Las ECA incluyen actividades altamente participativas de aprendizaje para tratar problemas específicos locales. Los métodos facilitan que los agricultores encuentren formas de continuar estudiando nuevas oportunidades para mejorar la productividad de sus fincas.
5. El lugar donde se desarrollará la ECA (que debe ser seleccionado por el equipo facilitador, a fin de observar si cumple las condiciones mínimas para lograr el éxito esperado) debe satisfacer las siguientes condiciones:
 - Accesibilidad para todas las personas participantes.
 - Representatividad de las condiciones de la zona.
 - Disponer de espacio para contar con área de aprendizaje
 - Contar con espacio adicional para establecer, si es el caso, p.e. una parcela manejada con la tecnología actual de la familia productora con la finalidad de hacer comparaciones de tecnologías y prácticas implementadas.
 - Disponer de agua.

6. En la ECA, el proceso de enseñanza aprendizaje debe orientarse al constructivismo, es decir, el aprender-haciendo o autoaprendizaje. Los participantes construyen conocimientos por sí mismos; cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. Cada actividad tiene un procedimiento para la acción, observación, análisis y toma de decisiones. El énfasis no es solo en el “cómo”, sino también en el “por qué”. La experiencia ha mostrado que las actividades manuales, estructuradas, proporcionan una base sólida para una continua innovación y adaptación local, luego que la misma ECA ha sido completada; esto permite motivar a los participantes a convertirse en facilitadores posteriores del proceso.
7. En el diseño de la ECA es importante considerar el uso de materiales didácticos idóneos para cada experiencia; el uso de cartillas, material vivo, videos (si existen las facilidades) y otros recursos, deben tenerse en cuenta al momento de abordar un tema específico. El material puede ser preparado por los mismos productores agrarios. En la primera sesión de la ECA se establece el temario de las sesiones, la periodicidad y el lugar o lugares dónde se van a realizar, así también con el fin de lograr una identificación en el proceso, los miembros de la ECA le ponen un nombre a su ECA.
8. La agenda de la ECA debe considerar los siguientes aspectos:
 - Apertura (introducción y fundamentación, presentación de facilitadores y participantes).
 - Explicación del guion por desarrollar (descripción del método, materiales por usar, etc.).
 - Trabajo grupal (preguntas y respuestas).
 - Discusión del trabajo grupal.
 - Pausa para refrigerio.
 - Discusión trabajo grupal.
 - Conclusiones.
 - Síntesis.
 - La duración del proceso debe acordarse con los participantes.
9. La capacitación dura todo lo que conlleve el ciclo o rubro de producción, por lo que si el programa de la ECA incluye el desarrollo de varias sesiones; es importante evaluar el proceso de estructura de la ECA, contenidos, logística, facilitadores, etc. Los temas de capacitación están en función de la realidad local. También hay que desarrollar un cierre del ciclo de aprendizaje con una graduación y entrega de certificados a los participantes.

10. Después de haber establecido un plan de seguimiento con los egresados de una ECA, el facilitador debe establecer su propio plan de acompañamiento, que puede incluir visitas regulares de apoyo, provisión de información o materiales, capacitaciones complementarias y ayuda en el establecimiento de enlaces con nuevas organizaciones, de acuerdo con las demandas emergentes del grupo.

Literatura sugerida

1. ADERS-Perú. 2012. Unidos para aprender: ECA La Chorrera (en línea, video). Consultado 30 ene. 2017. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=mRjDf-t4h9s>.
2. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia). 2011. Farmer field school. Implementation guide (en línea). Roma, Italia. Consultado 15 oct. 2016. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/016/i2561e/i2561e.pdf>.
3. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia). 2011. Guía para el establecimiento de las escuelas de campo: plan de agricultura familiar (en línea). Vol. 6. San Salvador, El Salvador. Consultado 30 oct. 2016. Disponible en <http://www.fao.org/3/a-at755s.pdf>.
4. Gutiérrez, IA; Padilla, D; Rivas, GG. 2011. Experiencia de investigación agrícola para el desarrollo, las escuelas de campo (ECAS): una apuesta innovadora hacia la investigación-acción participativa del Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP) en Trifinio (en línea). Turrialba, Costa Rica, CATIE. Disponible en <http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34866>.
5. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, El Salvador); CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, El Salvador); Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. San Salvador (El Salvador). 2012. Plan de Agricultura Familiar (PAF): las escuelas de campo (en línea). Consultado 26 may. 2017. Disponible en <http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34614>.
6. MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego, Perú); AgroRural (Programa de Desarrollo Productivo Agrario, Perú); FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia). 2016. Metodología: Escuela de Campo de Agricultura (en línea, video). Lima, Perú. Consultado 30 ene. 2017. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=9pFL2gER82o>.
7. Monterrey, J; Saavedra, D; Benavidez, PP; Briones, MA. 2013. Escuelas de innovación: un modelo de extensión desarrollado por FUNICA para la agricultura familiar (en línea). Managua, Nicaragua, FUNICA, Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER). Consultado 26 may. 2017. Disponible en <http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos?task=document.viewdoc&id=238>.

8. Pumisacho, M; Sherwood, S. 2005. Guía metodológica sobre ECA. Escuelas de campo de agricultores (en línea). Quito, Ecuador. 185 p. Consultado 1 nov. 2016 Disponible en <http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/b6ba16e7d7f85ea-b41768a6ea98c1635.pdf>.
9. Rivas, G. *et al.* 2012. Las escuelas de campo del programa agroambiental mesoamericano en la región de Trifiniop: una plataforma para la gestión de conocimiento y la creación de capacidades locales hacia el desarrollo territorial sostenible. Síntesis para decisores (en línea). Turrialba, Costa Rica, CATIE. 6 p. Consultado 2 nov. 2016. Disponible en <http://biblioteca.catie.ac.cr:5151/repositoriomap/bitstream/123456789/38/3/38.pdf>.
10. Swisscontact. 2012. Guía metodológica de escuelas de campo de agricultores de cacao. Módulo I: La planificación en las escuelas de campo de agricultores (ECA) (en línea). Piura, Perú. Consultado 30 ene. 2017. Disponible en www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/ECA_19.12.pdf.